

УДК.577

ВВЕДЕНИЕ В СЕНСОРНУЮ ЭКОЛОГИЮ**INTRODUCTION IN THE SENSORY ECOLOGY**©**Козлов Ю. П.**

д-р биол. наук

*Русское экологическое общество (РусЭко),
Москва, Россия, jp-kozlov@mail.ru*©**Kozlov Yu.***D.Sc.biol., Russian Ecological Society**Moscow, Russia, jp-kozlov@mail.ru*©**Дмитриева Т. М.**

д-р биол. наук

*Русское экологическое общество (РусЭко),
Москва, Россия, jp-kozlov@mail.ru*©**Dmitrieva T.***D.Sc.biol., Russian Ecological Society**Moscow, Russia, jp-kozlov@mail.ru*

Аннотация. Рассматриваются экологические особенности развития и структурно-функциональной организации важнейших сенсорных систем организмов (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой и тактильной), а также механизмы участия этих систем в решении ряда экологических задач: биологической изоляции вида, обеспечения полового, родительского и других форм поведения, регуляции агрессии и социального общения. Особое внимание уделено сенсорной оценке экологического благополучия искусственно формируемой среды обитания человека и проблемам сенсорной коммуникации и экологических методов управления поведением организмов.

Abstract. There are considered ecological peculiarity of development and structural and functional organization of the most important sensory systems of organisms (visual, hearing, olfaction and taste) and mechanism of these systems participation in the decision a series of ecological tasks: the biological isolation of species, providing of the sexual, parental and other forms of behavior, the regulation of aggression and social communication. The special attention is devoted to sensory estimation of ecological prosperity of artificially made environment and sensory communication problems and ecological methods of managing the organisms behavior.

Ключевые слова: сенсорные системы: зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, тактильная; биологическая изоляция видов; сексуальные и родительские формы поведения; регуляция агрессии; социальное общение.

Keywords: sensory systems: visual, hearing, olfaction, taste; biological isolation of species; sexual, parental forms of behavior; regulation of aggression; social communication.

Сенсорная экология является составной частью физиологической экологии и связана с изучением принципов формирования сенсорных способностей организма в различных экологических условиях и оценкой экологического «благополучия» информационного поля внешней среды. Признание получила современная концепция о значении внешней среды как фактора созревания и организации деятельности мозга. Академик Л. А. Орбели (1961) писал, что сенсорные системы «создают целые эпохи в жизни организмов, обеспечивая

возникновение новых видов нервной деятельности». Эксперименты физиологов показали, что сенсорная депривация (обеднение внешней среды) путем изоляции организма от внешних раздражителей, приводящая к ограничению притока афферентных импульсов, вызывает структурные изменения клеток мозга. Необходимость в постоянном притоке сигналов окружающей среды заставляет организм искать «информационную среду», удовлетворяющую эти потребности. В задачи сенсорной экологии [2, 3, 5] входит: выявление роли сенсорных систем в создании адекватного для формирования естественного поведения образа внешней среды, изучение механизмов эволюционного и онтогенетического формирования сенсорного восприятия биологически значимой «ключевой» информации, индуцирующей экологические адаптации организмов и коммуникативные взаимоотношения организмов в биоценозе. На этой основе выделены такие разделы сенсорной экологии, как: химическая коммуникация организмов посредством специальных химических сигналов; акустическая коммуникация с помощью звуковых сигналов и зрительная коммуникация посредством знаковых сигналов. Важным биологическим аспектом сенсорной экологии является проблема сенсорного дефицита. В урбанизированном пространстве происходит перегрузка определенных сенсорных каналов и недогрузка других, что создает искусственный сенсорный дефицит. Длительное отсутствие естественных сенсорных раздражителей в результате обеднения последними антропогенной окружающей среды также создает проблему искусственного сенсорного дефицита. Антропогенные химические загрязнения могут нарушить работу хемосенсорных систем и хемокommunikативные поведенческие реакции, а антропогенные шумы — вредно влиять на слуховую чувствительность и акустическую коммуникацию [4]. Сенсорные системы выполняют не только общие информационные функции, но и вполне определенные экологические задачи: биологическую изоляцию вида, регуляцию его численности, обеспечивают родительское поведение, внутривидовой «альтруизм», регуляцию агрессии и социального общения. В процессе эволюции живых организмов формируются физиологические механизмы сенсорного восприятия экологических факторов среды их обитания, связанных, прежде всего, с выживанием и формированием поведенческих реакций. В этом отношении экологический подход предполагает поиск «ключевых» сенсорных сигналов, сформированных в процессе эволюции для запуска важнейших форм поведения. Таким образом, сенсорная экология и связанное с ней явление сенсорного дефицита является актуальной проблемой современной экологии и лежит в основе формирования поведенческих адаптаций и экологических подходов к управлению поведением животных, к сохранению устойчивого благополучия информационной среды обитания живых организмов, в том числе и человека, в условиях развития цивилизации. Естественные поведенческие акты, подобные пищевому или половому поведению, в конечном счете, определяют принципы устройства нервной системы. Можно сказать, что ничто в сенсорных системах не имеет смысла, если не рассматривать их в аспекте поведения.

Предмет и задачи сенсорной экологии. Одно из необходимых условий существования живых организмов — получение информации об окружающей среде. Согласно современным представлениям сенсорные системы — это специализированные структуры нервной системы, включающие периферические рецепторы (сенсорные органы, или органы чувств), отходящие от них нервные волокна (проводящие пути) и проекционные зоны центральной нервной системы, вплоть до коры головного мозга. В сенсорных системах важная функциональная роль принадлежит вспомогательным структурам, обеспечивающим более эффективную передачу внешнего стимула к рецепторам (усиление, фокусирование, фильтрация). Например, в зрении — оптическая система глаза, в слухе — наружное и среднее ухо и т. д.

Основными функциями сенсорных систем являются:

- рецепция внешнего сигнала (первичные процессы преобразования энергии внешнего раздражителя в возбуждение рецепторной клетки — рецепторный потенциал); преобразование рецепторного потенциала в импульсную активность нервных путей;
- классификация и опознание сигнала;
- запуск ответной реакции организма (двигательной или вегетативной).

Сенсорные рецепторы являются входными воротами информации, сообщают организму максимально подробную информацию об окружающей среде. В то же время в процессе эволюции были созданы физиологические механизмы выделения и подчеркивания особых «ключевых» биологически значимых сигналов, которые связаны с выживанием организма и обусловлены экологическими факторами среды обитания. Эти «ключевые» сигналы инициируют важнейшие поведенческие адаптации (пищевые, оборонительные, половые). Поведение животного в естественных условиях — это единый комплекс реакций, неразрывно связанных со строением и функцией нервной системы и сенсорных рецепторов, определяющих особенности поступления в организм информации. Именно поведение является «могучим средством приспособления к окружающей среде» (А. Н. Северцов, 1922). Экологический подход к этой проблеме предполагает поиск «ключевых» сигналов или биологически значимых сенсорных раздражителей, сформированных в процессе эволюции для запуска врожденных форм поведения. Сенсорная экология тесно связана с экологией поведения — сложным комплексом поведения животных в естественных условиях, обеспечивающим мощнейшую универсальную адаптационную систему. Ведущая роль в экологических адаптациях принадлежит сенсорным системам, поставляющим все многообразие информации об окружающей среде. С этой точки зрения существуют эволюционно закрепленные экологические особенности развития сенсорных систем организмов. Например, у животных, ведущих активный дневной образ жизни, основным сенсорным каналом получения информации является орган зрения, при ночном образе жизни преимущественное развитие получают органы хемо- и механорецепции, органы эхолокации и т. д. Существуют динамические экологические адаптации сенсорных систем, связанные с активным формированием избирательной чувствительности тех или иных рецепторов в определенный период жизни организмов. Возможны онтогенетические, сезонные, циклические изменения в развитии морфологического субстрата сенсорных функций. Механизмы оперативной регуляции поведения и внутренних физиологических процессов связаны с периферическим отбором информации на рецепторном уровне. Например, роль обоняния может значительно изменяться в зависимости от стадии онтогенеза, предшествующей мотивации, потребностей системной деятельности организма. Системное значение той или иной афферентации может меняться в зависимости от динамики развития поведенческого акта. Сенсорные афферентации могут находиться между собой в конкурентных отношениях. Например, феромон «тревоги» у рыб может подавлять реакцию на пищевой сигнал. Необходимо учитывать системную роль сенсорных структур в формировании экологических форм поведения — миграции, регуляции численности, видообразовании и видовой обособленности. Сенсорные структуры имеют непосредственное отношение к развитию, эволюции и адаптивной роли поведения и в то же время они являются точкой приложения влияния окружающей среды. С сенсорной точки зрения, «жизнь, во всяком случае в часы бодрствования — это целенаправленное поведение, которое черпает энергию в обмене веществ, побуждается инстинктом, умеряется пониманием, но всегда руководствуется информацией» [1]. Чтобы действовать целесообразно, иными словами, приспособиться и выжить, организм должен получать информацию об окружающей среде. Восприятие - процесс познания объектов и событий внешнего мира при помощи органов чувств или сенсорных систем. «Мы чувствуем много, воспринимаем достаточно, отвечаем на меньшее, помним мало» — так древний философ определил процесс познания. Как представить эту сентенцию в свете современных нейрофизиологических знаний? Что

значит — мы чувствуем много? Мы знаем, что количество рецепторов, способных передать информацию, гораздо больше, чем возможности нервной системы переработать эту информацию. Говоря языком теории информации, пропускная способность рецепторных нейронов определяет максимальный поток информации. Рецепторы способны приносить к нейронам следующего уровня ЦНС громадное количество информации. Например, у человека только в одной зрительной системе сосредоточено более миллиона каналов передачи информации. Если представить себе, что каждые десять из этого миллиона каналов не зависимы от других таких же групп, то при максимальной частоте импульсации нейронов, равной 100 импульсам в секунду, нейронные каналы могут пропустить до 10^7 импульсов в секунду. Если каждый импульс несет один бит информации, то мозг ежесекундно будет бомбардировать 10^7 бит. Это намного превосходит способность нервной системы к обработке информации, которая ограничена 25 битами двоичной информации в секунду. То есть количество информации, которое может поступать в мозг, избыточно и должно быть сокращено, но не просто механически, а так, чтобы были выделены наиболее существенные качества раздражителя. Главная функция начальной стадии обработки информации на уровне рецепторов заключается в выделении определенных важных сторон и свойств поступающих извне сигналов и устранении избыточности информации. Итак, ключевым в процессе восприятия является уменьшение избыточности. Существуют три критерия определения избыточности: 1) вещь, без которой можно обойтись; 2) вещь, которая может быть заранее предсказана; 3) вещь, не имеющая значения для организма. Например, для зрения наиболее экономный способ описания предмета — выделение тех областей, где существует контраст очертания предмета, граница между видимыми изменениями текстур. Например, спящую кошку можно обозначить 38 точками, которые расположены в местах максимальной кривизны контура. Это еще раз доказывает, что важными и существенными признаками являются места, где происходят изменения. Мозгу не нужна избыточна информация о стимуле, который все длится и длится, важно только сообщение о начале и конце его действия. О том, что происходит в промежутке, легко догадаться, это уже не новость. Нейрофизиологический механизм работы сенсорных систем отражает эти требования. В процессе эволюции возрастает количество фазных рецепторов и параметров движения. Если сообщение гласит, «что внутри этого контура все красное», то достаточно информации о границах контура, а сообщение от каждой точки, что она окрашена в красный цвет, будет избыточным. Если поверхность кошки покрыта шерстью, то информация о положении каждого волоска является избыточной. В условиях огромного количества информации, собранной сенсорными структурами, задача центральных нейронов и синапсов состоит в «очистке» этой информации от «избыточности». В настоящее время считаются верными два положения: 1) в нашем мозге нет ничего, чего бы не было ранее в наших органах чувств; 2) существуют границы адекватного восприятия стимулов, которые от рождения присущи тому или иному типу нервной системы. Раньше процесс рецепции представляли себе как построение своего рода копии изображения объекта в органе чувств и передачу этой копии в ЦНС. На современном этапе нейрофизиологических знаний ясно, что при сенсорной передаче сохраняется очень мало похожего на копию. Сенсорные системы и мозг не дают того полного и точного образа предмета, который действует на органы чувств, а создает некую абстракцию, передавая информацию лишь об определенных параметрах стимула. Иными словами, мозг уже не представляется в виде некоей “*tabula rasa*” (чистая доска), на которой окружающая среда может писать что захочет. Следует признать, что люди и животные рождаются с органами чувств, построенными по проекту, закодированному генетически, общему для членов одного вида и уникальному для каждого индивидуума. Наши органы чувств или сенсорные системы являются продуктами длительного эволюционного развития. Стимулы, действующие на наши органы чувств, могут проявлять свое действие только в границах, присущих данной нервной системе и зависящих от видовой специфичности. Животные различаются между собой и по способности использовать

сенсорную информацию. Конечная поведенческая реакция будет определяться всей совокупностью возбужденных нейронов. Можно представить себе топографию сети нейронов, возбуждающихся под влиянием нейрона, принесшего информацию о том, что «кошка видна на долготе X и широте Y», при этом поведенческая реакция будет неодинакова, в зависимости от того принадлежит ли эта сеть нейронов мозгу мыши (реакция бегства), мозгу собаки (реакция нападения) или другой кошке (реакция дружелюбного безразличия). В свою очередь, действие факторов внешней среды связано с вопросами об экологической адекватности раздражителей и их физиологической силе. Уровень развития сенсорных структур, границы их адекватной чувствительности зависят от особенности филогении. Возможно существование экологически обусловленной ведущей афферентации, то есть преимущественное использование в организации поведения одного из органов чувств: для приматов — это орган зрения. Однако комплексное описание объекта происходит лишь при участии нескольких сенсорных систем, со дружественно работающих со зрением. Между сенсорной чувствительностью и восприятием существуют неоднозначные связи. С одной стороны, сенсорные рецепторы обеспечивают отражение внешнего мира и формируют ощущения организма, с другой - сенсорные рецепторы могут быть начальным звеном процессов, не отражающихся в ощущениях, но участвующих в обеспечении какого-либо приспособительного или физиологического акта организма. Получение организмом информации не является пассивным процессом — сенсорные рецепторы всегда производят «активный отбор» биологически значимой информации. Часто рецепторы находятся под контролем ЦНС. Между ощущением и восприятием нет четких границ. «Фильтрация» входных сигналов может происходить на всех уровнях передачи афферентной информации, начиная с периферических рецепторов и кончая процессами в сенсорных реле нервной системы. Таким образом, сенсорные процессы, механизмы восприятия немислимы без процессов их регуляции. Восприятие — активный процесс, в котором каждая сенсорная система представляет собой сложную систему со множеством обратных регулирующих связей. Возможно, что избирательность, столь характерная для видоспецифичного поведения, в значительной степени связана с работой механизмов, действующих в периферической рецепторной, а не в центральной нервной системе. Можно предположить, что компоненты «врожденного разрешающего механизма» распределены в различных отделах сенсорной системы, а не сосредоточены только в центральной нервной системе. Поведение организмов всегда связано с восприятием и переработкой информации, поступающей из окружающей среды и, таким образом, контролируется всеми сенсорными системами. Сенсорные системы настроены на восприятие и выделение из «шума» окружающей среды определенных раздражителей — сигналов, исходящих как от неживой природы, так и от населяющих ее организмов. Оптические, химические и механические сенсорные стимулы влияют не только на поведение, но и на общее физиологическое состояние, связанное с процессами размножения и жизнеспособностью организма. Функции сенсорных систем могут определять закономерности формирования адекватного поведения животных на разных уровнях эволюционного развития. Сенсорные системы играют важную роль в формировании экологических особенностей поведения разных групп животных, обеспечивая такие решающие проявления биологии животных, как внутривидовые взаимоотношения и взаимоотношения видов в биоценозе. Важнейшей стороной деятельности сенсорных систем является обеспечение ориентации животных в пространстве: это не только процессы миграции, но и поиски пищи, полового партнера, забота о потомстве и т. д. Изучение экологических основ функционирования сенсорных систем позволяет раскрыть механизмы адаптации организмов к окружающей среде, обеспечивающие выживание, размножение и расселение. Знание этих закономерностей позволяет понять поведение организмов не только в благоприятных экологических условиях, но и прогнозировать изменение приспособительных реакций в измененных условиях обитания, в частности связанных с антропогенными воздействиями, что особенно важно в XXI веке.

Список литературы:

1. Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации. М.: МИР, 1976.
2. Варфаломеев С. Д., Евдокимов Ю. М., Островский М. А. Сенсорная биология, сенсорные технологии и создание новых органов чувств человека // Вестник РАН. 2000. т. 70. №2. с. 99-108.
3. Смит К. Биология сенсорных систем. М.: Бином. 2005.
4. Козлов Ю. П., Дмитриева Т. М. Глобальные экологические проблемы психологии человека и общества. М.: РУДН, 2008. 306 с.
5. Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. Сенсорная экология. М.: РУДН, 2010. 404 с.

References:

1. Somyen D. Sensory information encoded. Moscow, Mir, 1976.
2. Varfalomeev S. D. et al. Sensory biology: sensory technology and creation the news organs of sence man. Herald RAS, 2000, v.70, no. 2, pp. 99-108.
3. Smit K. Biology of sensory systems. Moscow, Binom, 2005.
4. Kozlov Yu. P., Dmitrieva T. M. Global ecological problems of the psychology man and society. Moscow, RUFП, 2008, 306 p.
5. Dmitrieva T. M., Kozlov Yu. P. The sensory ecology. Moscow, RUFП, 2010, 404 p.